

Abstract-ID 0580

Titel:

Leitlinienadhärenz und potenzielle Barrieren für die Umsetzung von Leitlinienempfehlungen beim Polytrauma – Ergebnisse einer Onlinebefragung

Autor:innen: Clara Orduhan^{1,2}, Dan Bieler^{3,4}, Käthe Gooßen⁵, Lisa Hackenberg³, Christine Höfer⁶, Nadja Könsgen⁵, Florian Pavlu³, Barbara Prediger⁵, Merel Leithaus⁵, Michael Kalsen⁶, David Häske⁷, Simon Hübenthal^{1,2}, Orkun Özkurtul⁸, Dawid Pieper^{1,2}

¹ Institut für Versorgungs- und Gesundheitssystemforschung (IVGF), Medizinische Hochschule Brandenburg (Theodor Fontane), Rüdersdorf bei Berlin

² Zentrum für Versorgungsforschung, Medizinische Hochschule Brandenburg (Theodor Fontane), Rüdersdorf bei Berlin

³ Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Wiederherstellungs- und Handchirurgie, Verbrennungsmedizin, Bundeswehrzentral Krankenhaus Koblenz, Koblenz

⁴ Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie, Universitätsklinikum Düsseldorf, Medizinische Fakultät, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf

⁵ Institut für Forschung in der Operativen Medizin (IFOM), Fakultät für Gesundheit (Department für Humanmedizin), Universität Witten/Herdecke, Köln

⁶ AUC – Akademie der Unfallchirurgie GmbH, München

⁷ Zentrum für öffentliches Gesundheitswesen und Versorgungsforschung (ZÖGV) am Universitätsklinikum Tübingen, Tübingen

⁸ Klinik und Poliklinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Plastische Chirurgie, Universitätsklinikum Leipzig, Leipzig

Hintergrund: Medizinische Leitlinien enthalten Empfehlungen, die Ärzt:innen und medizinisches Personal bei der Behandlung von Patient:innen unterstützen sollen. Jene Empfehlungen werden jedoch in der Praxis nicht immer umgesetzt. Im Rahmen der laufenden Aktualisierung der S3-Leitlinie Polytrauma / Schwerverletzten-Behandlung wird die Frage verfolgt, wie die Leitlinien-Adhärenz optimiert und somit die Leitlinieninhalte noch besser in der Praxis implementiert werden können.

Zielsetzung: Die Studie untersuchte die Einschätzung von Kliniker:innen und Rettungsdienstmitarbeitenden in Bezug auf die Adhärenz von Empfehlungen der Polytrauma-Leitlinie sowie diesbezüglich der Relevanz potenzieller Barrieren.

Methoden: Mit Hilfe der Leitlinien-Steuergruppe wurden zwei Kapitel der Leitlinie identifiziert, deren Adhärenz die Gruppe weniger gut einschätzte: Kapitel 1.7: Prähospital Phase: Wirbelsäule und Kapitel 2.2: Schockraum: Team und Alarmierung. Es wurde eine Onlinebefragung mit Fragen zu Beruf, Berufserfahrung, Kenntnissen über die beiden Leitlinienkapitel, Einschätzung der Adhärenz zu den dort genannten Empfehlungen sowie zur Relevanz potenzieller Barrieren diesbezüglich erstellt. Der Fragebogen wurde über das Umfragetool Questionstar veröffentlicht und war im Januar und Februar 2025 für 4 Wochen online. Zielgruppe der Befragung waren in Deutschland tätige Kliniker:innen im Bereich Notfallversorgung, sowie Mitarbeitende im deutschen Rettungsdienst. Die Fragen zu Kapitel 2.2 wurden nur Kliniker:innen und Notfallsanitäter:innen gestellt, jedoch nicht den Rettungssanitäter:innen. Die Datenauswertung erfolgte deskriptiv.

Ergebnisse: Insgesamt wurden die Fragen zu Kapitel 1.7 397-mal und die Fragen zu Kapitel 2.2 357-mal vollständig ausgefüllt. Von den Befragten gaben 75% (298/397) an, mit den Inhalten von Kapitel 1.7 „sehr vertraut“ oder „vertraut“ zu sein. Bei Kapitel 2.2. waren es 79% (282/357). Das arithmetische Mittel der Adhärenz der einzelnen Empfehlungen lag zwischen 54% und 88%. Für 86% (12/14) der Empfehlungen schätzten die Kliniker:innen die Adhärenz höher ein als die Rettungsdienstmitarbeitenden. Mitarbeitende im Rettungsdienst mit weniger Berufserfahrung (bis zu 5 Jahre) schätzten die Adhärenz für 86% (12/14) der Empfehlungen höher ein als solche derselben Berufsgruppe mit mehr Erfahrung (über 5 Jahre). Von allen Befragten gaben 88% (349/397) (bzgl. Kapitel 1.7) bzw. 83% (297/357) (bzgl. Kapitel 2.2) an, dass eine mangelnde Information über Leitlinieninhalte „immer“, „oft“ oder „manchmal“ der Grund für die Abweichung von Empfehlungen sei. Ein fehlendes Hervorheben der wichtigsten Empfehlungen schätzten 69% (275/397) der Befragten (bzgl. Kapitel 1.7) bzw. 54% (192/357) (bzgl. Kapitel 2.2) „immer“, „oft“ oder „manchmal“ als Grund für die Abweichung von Leitlinienempfehlungen ein. Eine mangelhafte technische Ausstattung bzw. fehlende technische Geräte wurde von 30% (118/397) (bzgl. Kapitel 1.7) bzw. von 20% (70/357) (bzgl. Kapitel 2.2) „immer“, „oft“ oder „manchmal“ als Grund genannt.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Einschätzung des Großteils der Befragten zur mangelnden Information über Leitlinieninhalte legt nahe, dass die Dissemination der Leitlinie und deren Inhalte verbessert werden muss. Die vermehrte Nutzung von visuellen Darstellungsmethoden sowie kürzeren Texten innerhalb der Leitlinie könnte hierbei einen Lösungsansatz darstellen.